

XXI

International Conference on Building
Pathology and Constructions Repair

June 16th - 18th, 2025

Importância cultural da catedral de Brasília, Catetinho e Restaurante Universitário (UnB): Análise por meio de valores significativos

João da Costa Pantoja¹, Sarah de Sousa Rodrigues²

¹ Universidade de Brasília (UnB), Brasília, Brasil, joaocpantoja@gmail.com

² Universidade de Brasília (UnB), Brasília, Brasil, sarah.sousarodrigues309@gmail.com

Abstract: Cultural significance is the recognition of the role something plays in a community's identity, memory, and understanding of itself and its past. Heritage conservation, therefore, is intrinsically linked to cultural significance, since what is considered culturally significant often deserves to be preserved and protected for future generations. That said, we propose here a tool that allows the description and analysis of values, with application in the Brasília Cathedral, Catetinho and UnB University Restaurant. In this context, the work will show through a graphic the cultural importance of the other buildings, in order to provide a basis for community connection, while preserving collective memory and promoting cultural diversity.

Keywords: Cultural significance, conservation, Riegl's values, Brasília Cathedral, Catetinho, University Restaurant (UnB).

1. Introdução

O conceito de significância cultural tornou-se fundamental na teoria e prática da conservação contemporânea. É a partir dele que podemos compreender os valores que um determinado bem carrega e que o tornam merecedor de ser preservado e repassado para as gerações futuras (ZANCHETTI, et al., 2011). Em "O culto Moderno dos Monumentos", Riegl (2008) apresenta uma classificação de valores cuja atribuição é dada pela sociedade atual para um objeto de outro momento histórico do passado: ou seja, o valor é dado ao passado, mas atribuído pelo juízo de valor atual. Sendo assim, o autor compreende que os valores são mutáveis ao longo do tempo, pois irão depender do juízo de valor das gerações futuras e seus contextos socioculturais (TABOSA, 2021).

Logo, a Catedral de Brasília, o Catetinho e o Restaurante Universitário da UnB foram objetos de análises para esses valores traçados por Riegl, uma vez que possuem significância cultural e necessitam da prática de conservação.

2. Metodologia

O processo de atribuir valor aos atributos dos bens patrimoniais leva em consideração a análise detalhada e individualizada dos atributos listados onde cada característica é levada ao questionamento a respeito do valor patrimonial. Os valores propostos para a avaliação foram os valores que, segundo a conceituação, apresentam-se mais facilmente identificáveis no contexto da pesquisa. Cada atributo é descrito e analisado com intenção de determiná-lo no atendimento dos critérios de inclusão ou exclusão de cada item. Quanto mais valores estiverem intrínsecos nos atributos, maior será o índice de significância do bem avaliado (GUIMARÃES, 2021).

Após a avaliação detalhada dos atributos considerados, sintetizou-se a análise na tabela de significância apresentada na pesquisa “Avaliação de bens patrimoniais, via modelos acoplados de depreciação e significância cultural: o caso do CEF-metropolitana, Núcleo Bandeirante DF”, de Lilian Rose Nunes Guimarães. A avaliação e a atribuição do valor foram relatadas a partir das informações pesquisadas, do histórico da edificação e das informações obtidas in loco.

Dessa forma, todas essas informações serão necessárias para a última etapa da pesquisa, onde será exposta essa tabela em forma de gráfico com o objetivo de observar, entre Catedral, Catetinho e RU, qual possui maior valor de significância.

3. Resultados

Os valores adotados para a análise dos três edifícios foram: valor de uso, valor de polo econômico, valor histórico, valor artístico, valor cultural, valor de antiguidade e valor simbólico.

3.1 Catedral de Brasília

É importante para as atividades individuais ou coletivas de um grupo identificável, pois a palavra “catedrais”, refere-se às obras mais expressivas da fé católica, que possuem a função simbólica de magnitude (AFIUNE, 2020).

É importante para o senso de lugar da comunidade, fazendo parte de atividades rotineiras da comunidade local, logo mantém ou mostra a frequência das programações e tradições da fé católica como, por exemplo, as missas. Além disso, é o tipo de monumento que fica aberto durante todo o dia para receber turistas.

Segundo dados extraídos do estudo feito pela EMBRATUR (Brasília Convention & Visitors Bureau), referente ao perfil do turista que visita o Distrito Federal (2001, p. 32), a Catedral (63%) é o ponto que comumente é visitado pelos turistas, talvez em decorrência de sua localização, no centro de Brasília e próximo a hotéis.

O principal aspecto que atrai o público para esse monumento é a arquitetura.

A Catedral possui um acervo de obras de arte invejável. Logo na entrada, o visitante é recepcionado por quatro evangelistas, obra de Alfredo Ceschiatti: São Mateus, São Lucas, São Marcos e São João. As estátuas de bronze, de três metros de altura, estão dispostas na frente da atração turística, respeitando a concepção dos templos egípcios com estátuas de deuses perfilados à sua entrada. Dentro, destacam-se três anjos que pendem do teto, esculpidos por Ceschiatti; catorze painéis de Di Cavalcanti representando a Via Sacra; a Vida de Nossa Senhora, pintada por Athos Bulcão; a réplica da Pietá de Michelangelo; a imagem de Nossa Senhora da Esperança (réplica da imagem que acompanhou Cabral na descoberta do Brasil) e vitrais de Marianne Peretti. O altar-mor foi doado pelo papa Paulo VI que abençoou a cruz metálica, em 21 de abril de 1968, colocada no topo do templo. Do lado externo, estão os Evangelistas São Mateus, São Marcos, São

Lucas e São João, de Ceschiatti, além de uma cópia do Santo Sudário. Ao lado da Catedral fica o Campanário, com os sinos Santa Maria, Pinta, Nina e Pilarica, doados pelo governo espanhol (FERREIRA, 2005).

Evidências de uma atividade humana significativa: a Catedral Metropolitana de Brasília permuta dois elementos que poderiam parecer antagônicos: a modernidade e o sagrado. A modernidade se expressa pela técnica aplicada pelo arquiteto Oscar Niemeyer, e a importância do sagrado carrega um fato simbólico muito forte para a cidade (AFIUNE, 2020).

Está associada à Arquitetura Moderna, estilo arquitetônico que originou do Movimento Modernista, predominantemente durante parte do século XX. Propondo a utilização de novos materiais com a finalidade de otimizar e tornar as edificações mais funcionais (COELHO, 2021).

A Catedral mantém e mostra a continuidade de um processo histórico, uma vez que ela se destacou dentre a arquitetura monumental, por se caracterizar por seu efeito escultórico, trazendo a visão gótica da luminosidade e uma busca pela perfeição nas formas. A criação de uma estética dentro de padrões modernos também foi demonstrada por Lúcio Costa, que planejou a localização da Catedral em uma praça autônoma e lateral em relação ao eixo monumental, para representar a separação entre a Igreja e o Estado (AFIUNE, 2020).

Mostra associação à inovação criativa, técnica ou realização. Como, por exemplo, sua planta circular, espaço rebaixado que reúne, em unidade contínua, a nave e o altar. A estrutura, em finos gomos parabólicos de concreto parece alçar-se aos céus, unida por estruturas circulares fincadas em anel de concreto de setenta metros de diâmetro e em pequena laje próxima ao topo. O efeito, para quem está na catedral, é o de um banho de luz, claridade e visão do espaço celeste. O acesso a seu interior se dá através de um túnel subterrâneo, estreito e escuro, no final do qual tem-se a surpresa da luz e o bem-estar de um amplo espaço (FERREIRA, 2005).

Por ser uma obra moderna criada por Oscar Niemeyer, fazendo parte do contexto de Brasília, ela passou a ser inspiração para a inovação criativa, nova técnica e realização.

O concreto armado foi uma técnica/estilo/tecnologia particular, de acordo com o site MKS: “Esse sistema abriu um leque imenso no campo da arquitetura, sendo a mola propulsora para o surgimento dos princípios modernistas, possibilitando estruturas mais resistentes, esbeltas, duráveis e flexíveis, contribuindo para criação de projetos mais ousados esteticamente, leves e com melhor aproveitamento dos recursos naturais, devido aos maiores vãos que esse sistema permite quando comparado às tecnologias anteriores”.

Catedrais são conhecidas como igrejas que representam a religião católica. Logo a atividade humana associada à Catedral de Brasília na maior parte das vezes são eventos católicos, como missas, cerimônias de casamento, batizados, recepção de figuras importantes para a religião, a exemplo de padres e bispos, e diversas outras atividades.

É um monumento que foi concluído no ano de 1960, ou seja, ele mostra alguns sinais de envelhecimento, principalmente porque a arquitetura moderna caracteriza-se por inovações, experimentos de novos materiais, conceitos de espaço e tecnologias. Dessa forma, ao longo dos anos, foram deixadas algumas marcas de vestígios pela natureza e por atividades humanas. Esses exemplos podem ser vistos através de

uma tabela retirada do artigo “Restauração da catedral de Brasília: desafios e conflitos da restauração da arquitetura moderna” de Rachel Filgueiras Paschoalin e Maria Teresa Gomes Barbosa.

Vitrais: fissuras e fracturas; vidros externos: danificados (quebrados e trincados); caixilharia metálica: vida útil do sistema de proteção (pintura) comprometida devido a presença de descascamento; mármore carrara: manchas amareladas e fissuras; pintura interna e externa: presença de pichações nas paredes externas; anjos suspensos: vida útil dos cabos de sustentação deteriorada, presença de pequenas fissuras nos anjos.

Percebe-se que a Catedral de Brasília é um marco na Arquitetura e Engenharia, uma estrutura singular e audaz que denota o gênio do seu arquiteto, Oscar Niemeyer (CLÍMACO; PESSOA, 2002).

Os edifícios do poder público de Brasília são uma pequena parte da mundialmente conhecida obra do arquiteto Oscar Niemeyer. Seu trabalho tem os traços da arquitetura moderna projetada pelo francês Le Corbusier. Niemeyer participou do projeto de reconstrução de Berlim, após a guerra e desenhou edifícios que se tornaram cartões postais de diversas cidades brasileiras, como a Igreja de São Francisco, na Pampulha, em Belo Horizonte, e o Memorial da América Latina, em São Paulo; há mais de duzentos monumentos com a grife Niemeyer fora do Brasil (FERREIRA, 2005).

Tem 40 metros de altura e capacidade para 4000 pessoas. A planta da nave é circular e situa-se abaixo do nível do terreno. O acesso é feito por uma passagem subterrânea, cujo piso e paredes laterais são pretos. A entrada fica, então, sob penumbra e cria um contraste com o interior do templo que recebe luz natural filtrada por vitrais. Apresenta 16 colunas, que nascem no plano da praça situada ao seu redor, e que se unem para sustentar a cobertura (FERREIRA, 2005).

Oscar Niemeyer, ateu convicto, concebeu um expressivo espaço místico, havendo revolucionado o programa de igrejas em alguns pontos; uma placa circular que rompe todas as hierarquias das divisões e elementos da planta tradicional de igrejas; no espaço circular da catedral o sagrado e o profano estão fundidos no mesmo plano. Na Catedral, as trevas são deixadas para trás no corredor de acesso; o espaço de culto divino é pleno de luz, alegria e clareza na transcendência (FERREIRA, 2005).

Atributos sugeridos para análise	Avaliação da Significância Cultural							Total	MÉDIA
	Uso	Econômico	Histórico	Artístico	Cultural	Antiguidade	Simbólico		
FORMA E PROJETO								7	1,000
Edifício como um todo (obra de arte completa)	X	X	X	X	X	X	X	7	1,000
COBERTURA								21	0,857
Cobertura - Estrutura de Suporte	X		X	X	X	X	X	6	0,286
Cobertura - Telhas	X		X	X	X	X	X	6	0,286
Cobertura - Reservatórios	X		X	X	X	X	X	6	0,286
VEDAÇÕES VERTICAIS INTERNAS E EXTERNAS - SVVIE								49	0,551
SVVIE - Pintura	X		X	X	X	X	X	6	0,122
SVVIE - Alvenaria - Lambri madeira								0	0,000
SVVIE - Esquadrias	X		X			X		3	0,061
SVVIE - Revestimentos Cerâmicos/Decorativos	X	X	X	X	X	X	X	7	0,143
SVVIE - Sinalização e Corrimãos	X		X	X	X	X	X	6	0,122
SVVIE - Alvenaria de base	X		X			X		3	0,061
SVVIE - Forro	X					X		2	0,041
PISO								28	0,214
PISO - Interno - área descoberta								0	0,000
PISO - Interno - área coberta	X					X		2	0,071
PISO - Passeio externo	X					X		2	0,071
PISO - Rampas - acessibilidade	X					X		2	0,071
ESTRUTURA - EST								14	0,857
EST- Vigas	X		X	X	X	X	X	6	0,429
EST- Pilares	X		X	X	X	X	X	6	0,429
PAISAGISMO - PASG								14	0,000
PASG- Jardins								0	0,000
PASG- Parques / Brinquedos								0	0,000
								133	0,580

Figura 1 – Guimarães 2021

3. 2 Catetinho

É importante para as atividades individuais ou coletivas de um grupo identificável, pois o Catetinho, atualmente, é considerado um museu. Ou seja, uma instituição permanente sem fins lucrativos, ao serviço da sociedade e do seu desenvolvimento, aberta ao público, que adquire, conserva, investiga, comunica e expõe o património material e imaterial da humanidade e do seu meio envolvente com fins de educação, estudo e deleite (ICOM, 2022).

É importante para o senso de lugar da comunidade, fazendo parte de atividades rotineiras da comunidade local, uma vez que mantém ou mostra a frequência de visitas feitas por turistas.

A maior parte da frequência de visitantes é dada pelos alunos do ensino fundamental e médio, por meio de excursão escolar. Devido a sua localização, Park Way - Trevo de Gama, Brasília - DF, não recebe uma quantidade significativa de pessoas de outras faixas etárias quanto os edifícios do eixo monumental, porém ele ainda segue sendo um dos museus mais importantes da cidade.

O principal aspecto que atrai o público para esse monumento é o repertório cultural que ele representa para Brasília e seu estilo de arquitetura.

Na área destinada à futura capital, em contraste com o discurso de modernidade e o uso de materiais inovadores, as primeiras edificações erguidas foram de madeira: desde os assentamentos de pioneiros, que abrigavam os protagonistas da construção da cidade, erigidos no entorno do Plano Piloto, até a primeira residência oficial do Presidente da República: o Catetinho, monumento modernista em madeira assinado por Oscar Niemeyer. Contudo, grande parte desses conjuntos edificadas perdeu-se, dentre outros motivos, pelo estigma de caráter provisório atrelado ao uso de seu material construtivo. Apesar disso, assim como o apelidado “palácio de tábuas”, parte dos remanescentes foi tombada pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN), reconhecidos enquanto herança patrimonial de Brasília e, com auxílio do órgão, resistem ao tempo (DANTAS, 2019).

Está associado a uma atividade significativa ou fase histórica, pois foi arquitetado por Oscar Niemeyer, assim como a Catedral de Brasília. Além disso, abrigava engenheiros e presidentes das empresas que auxiliaram a construção da nova Capital, funcionando como local de despacho e campo de pouso (ARAÚJO, 2009).

Mantém ou mostra a continuidade de um processo atividade histórica, pois “o Presidente JK também visava a transformar o Catetinho em Museu, agregado com a ideia de conservação. A funcionária do Catetinho esclarece (2009) que o mesmo viria a se transformar em museu: – pela simbologia da época, pela simplicidade que hoje não existe mais. Na atualidade, o Presidente do país mora em uma casa luxuosa, moderna e, na época, o Catetinho foi construído com um material mais clássico, mais rústico - era exatamente para vislumbrar aquela coisa simples que a cidade tinha que ter. Então ele foi tombado pelo IPHAN 10 de novembro de 1959 no intuito de que mantivesse uma estrutura inalterada (ARAÚJO, 2009).

Mostra associação à inovação criativa, técnica ou realização, pois o lugar da madeira na moderna arquitetura não foi examinado com profundidade, seja historicamente como elemento de construção ou como expressão arquitetônica, uma vez que não é comumente pensado como um componente inovador. Diante disso, seu uso no modernismo, majoritariamente, limitou-se a papéis secundários (DANTAS, 2021) Isso porque, de um lado, a arquitetura moderna surgiu em uma desolação derivada da devastação deixada pela primeira guerra mundial. Sua história de origem é complexa tanto conceitual quanto estaticamente. O

avanço tecnológico proveniente do desenvolvimento da indústria bélica foi visto como uma ferramenta para se criar um novo estilo com pouca e nenhuma referência ao passado, com o objetivo de produzir ambientes melhores, mais saudáveis e acessíveis para todos. Outro ponto fundamental foi o crescimento da utilização de pré-fabricados e novos tipos de materiais, como aço e concreto, estimulados pela necessidade de construir rapidamente, com baixo custo, além de outras qualidades. De outro lado, o uso da madeira, por ser um material que remetia a um passado histórico na arquitetura, contrapunha-se às novas ideologias pregadas na época. O desinteresse da maioria dos arquitetos modernistas em empregá-la como elemento construtivo se dá, também, pela rusticidade intrínseca e pelo trato artesanal com material. Apesar disso, deve se destacar que havia arquitetos que, ao contrário da maioria dos profissionais coexistentes, valorizavam o caráter regionalista e tradicional das construções em madeira (DANTAS, 2021).

O catetinho foi concebido à luz de preceitos claramente modernistas. O uso da madeira na obra de Niemeyer não era usual, sendo aplicada majoritariamente em elementos secundários. Taís de Moraes Alves em seu trabalho de conclusão de curso (FAU USP 2014), Madeira na arquitetura moderna brasileira, sugere que o fato de o catetinho ter sido erigido nesse material reforçava a noção de que o projeto teria sido pautado pela urgência e pela ideia de transitoriedade do edifício seguindo os princípios modernistas. Entretanto, percebe-se a semelhança da concepção de tais edificações ditas 'provisórias' - volumetria pavilhonar, revestimento por tabuado, corredor perimetral, em alguns casos, sobre pilotis - com as edificadas posteriormente na capital, a exemplo dos blocos das superquadras. Pode-se inferir que, apesar de carregar a ideia de efemeridade, a arquitetura em madeira produzida por Niemeyer na nova capital trazia consigo suas constantes projetuais e mostrava o esforço do arquiteto em realizar obras relevantes tanto para sua carreira, como para o Modernismo brasileiro (DANTAS, 2021).

Trata-se de inspiração para a inovação criativa, nova técnica ou realização, já que foi a primeira residência do presidente da república em Brasília, projeto do arquiteto Oscar Niemeyer, construído em caráter provisório, materializado no uso da madeira, em um contexto de uma cidade moderna que se edificava em aço, concreto e vidro em um ritmo alucinante, buscando cumprir a meta de realizar '50 anos em 5'. Depois de mais de 60 anos de existência, o edifício continua a desafiar os efeitos do tempo, batalhando para sobreviver tanto na sua materialidade quanto no seu lugar na história da Capital (DANTAS, 2021).

É esteticamente distinto, suas características marcantes podem ser vistas pela estrutura do Catetinho que está sobre o radier e segue lógica modular, com 3 metros de vão entre pilares no eixo longitudinal e 4,35 metros no eixo transversal diretamente engastados na fundação de concreto, sem nenhuma proteção mecânica contra a umidade. Esses pilares são em ipê envernizado, de seção quadrada de aproximadamente 15 cm, e se distribuem ao longo do térreo em 12 fileiras duplas apoiando vigas de madeira envernizada, dispostas longitudinalmente, cuja sessões apresentam grande variação de dimensionamento. As paredes divisórias dos cômodos do andar superior formam um sistema *wood frame*, mais especificamente *platform timber frame*, se caracteriza por um entramado de ripas de madeira em *grid*, dispostas vertical e horizontalmente, recobertas por revestimento amadeirado e essas se alinham aos eixos definidos pela estrutura do térreo. A vedação externa é um tabuado escamado, em ipê pintado de branco, com peças de 30 cm de altura, fixadas na estrutura das divisórias. Nesse sistema, as peças de madeira são dispostas horizontalmente ligeiramente sobrepostas umas às outras e presas por meio de pregos ocultos pela peça imediatamente acima. Por fim, a estrutura da cobertura se escora sobre as paredes portantes divisórias do pavimento superior e os forros internos acompanham o caimento do telhado de uma água vertido para a

porção frontal do edifício. As terças e caibros são igualmente em madeira e sobre elas se acomodam as telhas onduladas de zinco (DANTAS, 2021).

A musealização do Palácio de tábuas, solicitação também partida de JK, foi a única destinação conhecida para o edifício, e garantiu que esse mantivesse grande parte das suas características de origem, quando ainda era utilizado como residência. Por esse motivo a dificuldade em se adaptar para novos usos e a rigidez formal não pode ser constatada nesse caso. Portanto, entende-se que no Catetinho essa inflexibilidade procede, essencialmente, da sua patrimonialização e da proteção da integridade e da autenticidade - sendo que essa última deve ser entendida para além da conservação da substância material (DANTAS, 2021)

Atualmente, a principal atividade de costumes é a visitação e a instrumentalização para pesquisas.

De Palácio de tábuas a Museu, o Catetinho tem desafiado o destino efêmero uma vez traçado, carregando em si uma essência ou substância que, mesmo intangível, é capaz de manter-se vivo e presente na memória coletiva, criando um fio inteligível de significados, por vezes impermanente, ao longo do tempo (DANTAS, 2021).

Embora atualmente o Catetinho esteja em razoável estado de conservação, sem aparentes danos estruturais, verifica-se que a falta de manutenções prediais adequadas e periódicas podem contribuir para a sua rápida deterioração. A natureza temporária do edifício, a improvisação dos materiais, a velocidade de construção, além das intervenções sofridas ao longo de seus mais de 60 anos de existência, com pouco ou nenhum rigor técnico, contribuem para a vulnerabilidade do edifício, podendo ameaçar seu estado de conservação. Em especial, essas ações foram, na maioria das vezes, mais semelhantes a simples manutenção predial, desconsiderando seus valores patrimoniais e boas práticas do restauro. O descaso com mais notável bem moderno em madeira de Brasília acaba por reforçar o estigma que paira em torno desse material construtivo e as medidas de preservação tomadas até agora parecem, um diagnóstico preliminar, inadequadas e ineficazes, uma vez que as manifestações patológicas que causaram a substituição de boa parte do seu substrato material são recorrentes e voltam, aos poucos, a ameaçar a edificação (DANTAS, 2021). Os principais problemas são: rachaduras, encolhimentos e dilatações, ressecamento e apodrecimento da madeira.

O Catetinho, primeiro edifício de Brasília, palácio residencial em madeira, é um exemplar do Modernismo, devido a sua linguagem arquitetônica fundamentada nos princípios corbusianos e semelhança com ícones da arquitetura moderna Nacional, a exemplo do Park Hotel de Lúcio Costa (DANTAS, 2021).

É notório por causa de sua configuração, condição ou tamanho, além de sua integridade ou estima. O bloco principal, o palácio em si, é um volume longilíneo elevado, com 33 metros de comprimento por 6 metros de largura. O térreo consiste em uma base de concreto do tipo *radier* que sustenta a estrutura de madeira sobre pilotis e forma, com a projeção do andar superior, um vão livre historicamente utilizado como varanda de refeições. Além disso, locado praticamente a porção central desse vão, há um depósito executado em alvenaria, pintado na cor branca, cuja função seria mais do que uma almoxarifado, servindo como contraventamento da construção. O forro do espaço em lambris longitudinais, de encaixe em macho e fêmea e pintura branca. A escada, anexa na frente do edifício, leva a uma varanda em balanço, equivalente ao principal eixo de circulação do primeiro pavimento, e conduz aos cômodos do Palácio. A partir dessa, se acessam quatro suítes, uma sala de despacho em frente à escada, dois quartos simples,

sendo um deles convertido em sala de vestimentas, um banheiro compartilhado e um pequeno bar voltado para o corredor. O piso do pavimento superior é uma tábua corrida de ipê envernizada, com exceção das áreas molhadas que são em pastilha hexagonal. As paredes e os forros são recobertos em lambris de encaixe macho e fêmea pintados na cor branca. As portas e janelas são em madeira, igualmente com pintura branca, e essas últimas, na porção inferior, possuem venezianas que permitiam maior privacidade sem comprometimento da ventilação do ambiente. Os quartos e demais espaços estão ambientados como mobílias, objetos de época e quadros explicativos (DANTAS, 2021).

Avaliação da Significância Cultural									
Atributos sugeridos para análise	Valores							Total	MEDIA
	Uso	Econômico	Histórico	Artístico	Cultural	Antiguidade	Simbólico		
FORMA E PROJETO								7	0,857
Edifício como um todo (obra de arte completa)	X		X	X	X	X	X	6	0,857
COBERTURA								21	0,619
Cobertura - Estrutura de Suporte	X		X		X	X	X	5	0,238
Cobertura - Telhas	X		X		X		X	5	0,238
Cobertura - Reservatórios	X		X			X		3	0,143
VEDAÇÕES VERTICAIS INTERNAS E EXTERNAS - SVVIE								49	0,510
SVVIE - Pintura	X		X		X	X	X	5	0,102
SVVIE - Alvenaria - Lambril madeira			X	X	X	X	X	5	0,102
SVVIE - Esquadrias	X		X	X		X		4	0,082
SVVIE - Revestimentos Cerâmicos/Decorativos								0	0,000
SVVIE - Sinalização e Corrimãos	X		X	X	X		X	6	0,122
SVVIE - Alvenaria de base	X							1	0,020
SVVIE - Forro	X		X	X		X		4	0,082
PISO								28	0,286
PISO - Interno - área descoberta	X					X		2	0,071
PISO - Interno - área coberta	X					X		2	0,071
PISO - Passeio externo	X					X		2	0,071
PISO - Rampas - acessibilidade	X					X		2	0,071
ESTRUTURA - EST								14	0,857
EST- Vigas	X		X	X	X	X	X	6	0,429
EST- Pilares	X		X	X	X	X	X	6	0,429
PAISAGISMO - PASG								14	0,214
PASG- Jardins	X		X		X			3	0,214
PASG- Parques / Brinquedos								0	0,000
								133	0,557

Figura 2 – Guimarães 2021

3.3 Restaurante Universitário (UnB)

É importante para as atividades individuais ou coletivas de um grupo identificável, pois ele é um estabelecimento comercial destinado ao preparo e comércio de refeições, com o objetivo de servir os alunos e professores da Universidade de Brasília.

É importante para o senso de lugar da comunidade, fazendo parte de atividades rotineiras da comunidade local, uma vez que ele possui um horário de funcionamento durante todos os dias da semana para a venda de cafés da manhã, almoços, lanches e jantares.

Mostra evidência de uma atividade humana significativa, pois o RU está associado à Universidade de Brasília (UnB), ou seja, atrai o público para consumir o serviço local. O artigo Análise do desempenho financeiro e a opinião dos usuários e não-usuários do serviço de alimentação: Estudo de caso do Restaurante Universitário da Universidade de Brasília - UnB aponta que “foi observado que o Restaurante Universitário serviu em média 3.444 refeições diárias em 2006, entre almoço e jantar. De acordo com o relatório diário de refeições servidas, disponibilizado pelo sistema de informações do restaurante, no dia 01/11/2006 foram servidas 3.785 refeições. Cabe destacar que esse é um dia de movimento típico do restaurante e por isso pode ser usado como exemplo.”

Não possui atrativos para visitação turística, uma vez que o objetivo deste edifício é o preparo e a distribuição de refeições prioritariamente ao corpo discente, especialmente para os estudantes com vulnerabilidade socioeconômica, oferecendo uma alimentação de qualidade e quantidade adequada para a sua clientela.

No Brasil, o Brutalismo foi antecedido pela arquitetura moderna, que teve a Semana de Arte Moderna de 22 como propulsora. No pós-guerra (1940-1970), um período de processo político complexo acontecia o fim do nazismo e da ditadura de Vargas. O país estava atrasado e precisava de um impulso. Os arquitetos foram agentes dessa transformação. Com o pós-guerra, Vilanova Artigas foi em busca de uma vertente arquitetônica que respondesse às novas condições do pós-guerra, por possibilidades técnicas com potencial revolucionário, que pudessem levar países não-industrializados até o progresso. É neste contexto que surge a versão paulista do Brutalismo, marcada pelas posições de esquerda de Artigas, que em seus artigos atacava posições “burguesas” e seduzia arquitetos que consolidaram essa tendência estética no Brasil. No plano formal Artigas teve muito da influência de Le Corbusier, mas no plano da ação, visou objetivos discrepantes. Percebendo que não poderia implantar sua idealizada arquitetura socialista, dedicou-se a tratar seus projetos com espírito comunitário, onde convergia seu amor pelo material bruto, preocupações por espaços internos unificados e a organização racional com fins psicológicos. Então é nesse contexto que por volta dos anos 70 José Galbinski inicia sua produção arquitetônica de cunho brutalista, inspirado principalmente por Vilanova Artigas (BUENO; LIMA, 2016).

Mantém ou mostra a continuidade de um processo ou atividade histórica, uma vez que este edifício continua com as mesmas características de sua criação e usado com a mesma finalidade desde a concepção do projeto.

O projeto estudado é representativo da arquitetura brutalista brasileira, fortemente configurada por uma contribuição de José Galbinski para o desenvolvimento de um repertório local.

Trata-se de inspiração para a inovação criativa, nova técnica ou realização, pois o estilo arquitetônico utilizado no Restaurante Universitário (RU) foi o Brutalismo, caracterizado principalmente pelo uso do concreto aparente.

É esteticamente distinto, quanto a composição e volume: há predominância pela horizontalidade, explicada em parte por questões do programa e pela própria inserção do edifício no campus e na cidade. Há aqui a solução em bloco único, sendo que este se conecta a uma torre menor, de serviço, sendo que estes dois elementos recebem o mesmo tratamento plástico. Quanto ao sistema estrutural e de cobertura: o concreto moldado in loco é o material empregado. Os pilares possuem seção horizontal cruciforme que diminui em direção ao topo. O teto em grelha está em sintonia plena com a modulação estrutural. Uma marcação semelhante se apresenta nas fachadas, compostas por dois tipos de placas cimentícias alternadas entre planos de vidro. As aberturas zenitais configuradas por elementos funcionais (e ornamentais) permitem dissipar os vapores das cozinhas. Quanto às superfícies e materiais: grande rugosidade nas texturas proporcionada pelo desenho das fôrmas de madeira, em contraste com os pisos polidos das áreas internas. Quanto ao corte: observa-se a valorização do raciocínio construtivo como forma de valorizar a dimensão espacial alcançada pela técnica. Alternância equilibrada entre cheios e vazios, tanto quanto entre superfícies destacadas e recuadas nos planos de fachada. Os elementos volumétricos apensos, como a torre de circulação, ampliam a fragmentação de leitura do objeto. Quanto à implantação: os acessos são francos

e irrestritos, marcados também pela transparência visual proporcionada pelos grandes planos de esquadria. Conjugação entre diferentes cotas do terreno por meio de rampas e planos inclinados (LIMA, 2013).

Por mais que este seja um local de uso diário, ele não possui valor cultural, pois ele é usado mais por necessidade do que por costume.

Foi inaugurado no ano de 1975, ou seja, ele mostra alguns sinais de envelhecimento. Dessa forma ao longo dos anos foram deixadas algumas marcas de vestígios pela natureza e por atividades humanas, como por exemplo escoamento de água na superfície, umidade na parede, corrosões de armaduras que ficam expostas, fissuras no concreto e falta de manutenção nos brises externos.

É um bom exemplo do seu tipo, do Brutalismo. Tem características/atributos desses estilos arquitetônicos, como por exemplo materiais modernos, estruturas independentes em concreto armado, volumes geométricos claros, jogos de rampas e níveis desencontrados, transparência, continuidade exterior-interior, variações formais com repertórios racionalistas, imposição de um novo modo de viver e um ideal estético. Além disso apresenta uma complexidade no que se refere à conciliação de trajetos e separação dos fluxos. Edifício de programa complexo que possuem vários níveis, pautada não só nos elementos formais e materiais, mas na maneira como permitem a permeabilidade de um tecido urbano que se amplia em muitas direções (BUENO; LIMA, 2016)

É notório por causa da sua configuração/tamanho e integridade/estima. Em entrevista realizada com o arquiteto Galbinski em maio de 2016 após muito pensar na pergunta “o que é um restaurante universitário?” o arquiteto encontrou a resposta: em um restaurante universitário alimentar-se é essencial, porém é necessário muito mais. O encontro era fundamental. No encontro havia troca de cultura, de notícias, de informação. A socialização era primordial. Tomando partido dessa premissa básica, o arquiteto projetou o RU da UnB com entrada e saída nos dois lados da edificação, concluindo que a movimentação no restaurante não devia ser linear, mas sim circular. Esse fato simples, porém difícil de concluir, foi o ponto de partida crucial para o projeto do RU da UnB e todos os outros que vieram a ser construídos posteriormente pelo Brasil (OLIVEIRA, 2016).